

MAKALAH
KELOMPOK 8
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Mata kuliah : Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab

Dosen Pengampu : Rahnang, S.Pd.I., M.Pd.I

DI SUSUN OLEH:

MELANIA KHOIRIYAH (11812035)

MAULIDEH (11812047)

KELAS VB

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIAN) PONTIANAK

TAHUN 2020

“ PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB “

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pembelajaran, guru bahasa arab yang terampil sudah semetinya memahami tujuan pembelajaran, menguasai metode dan teknik mengajar, menguasai materi pelajaran, mampu menggunakan media pembelajaran dengan efektif, serta mampu ditepatkan keragaman individu siswa di kelas dan mencapai hasil belajar dengan baik. Masalah-masalah yang berhasil dihadapi oleh guru bahasa arab tidak mungkin berarti kecuali dengan perencanaan pembelajaran yang baik serta kepiawaian guru dapat mengatur dan melaksanakan pembelajaran sampai mengevaluasinya. Sebagian masalah pembelajaran bahasa arab ada yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya secara professional dan ada juga yang berkaitan dengan murid dalam pembelajaran.¹

Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya memperhatikan betul langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Diantara salah satu langkah yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu guru dapat memahami peranannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.²

Mengajar tanpa membuat perencanaan memang dapat dilakukan akan tetapi mengajar jenis itu akan susah dalam mencapai tujuan dari kegiatan mengajar itu sendiri. Hal tersebut karena mengajar tanpa perencanaan akan memiliki fokus pembelajaran yang kurang, metode dan teknik penyampaian yang apa adanya atau seadanya, materi

¹ Fachrul Najamudin Fn. 2019. Komponen Dalam Bahasa Arab. Dikutip pada situs https://www.researchgate.net/publication/337363065_KOMPONEN_DALAM_DALAM_BAHASA_ARAB

² Christopel.2013. makalah Penyusunan Perencanaan Pembelajaran. Universitas Negeri Manado. Dikutip pada situs http://christopelpande.blogspot.com/2013/09/penyusunan-perencanaan-pembelajaran_60.html?m=1

yang tidak proporsional, dan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran susah tercapai dan diukur.

Dalam hal ini rumusan masalah yang akan kami bahas adalah sebagai berikut: 1) pengertian perencanaan pembelajaran bahasa arab, 2) tujuan perencanaan pembelajaran bahasa arab, 3) karakteristik penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa arab, 4) langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa arab. Dengan demikian tujuan dilaksanakan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1) menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran bahasa arab, 2) menjelaskan tujuan perencanaan pembelajaran bahasa arab, 3) menjelaskan karakteristik penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa arab, 4) menjelaskan langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa arab.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab

Perencanaan berasal dari kata rencana yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, berarti suatu proyeksi aktivitas yang akan dilakukan. Dalam bahasa inggris perencanaan disebut dengan istilah *planning*, misalnya *administrative planning* (perencanaan administrasi), *city planning* (perencanaan kota), *curriculum planning* (perencanaan kurikulum). Roger A. Kaufman, seseorang tokoh pendidikan dari United States International University, mendefinisikan perencanaan pembelajaran sebagai proyeksi yang akan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan.³

Perencanaan dan tujuan ditetapkan sebelum aktivitas dilakukan. Sebagai seorang pendidik yang akan mengajar, dia harus menetapkan dalam dirinya bahwa ia tahu apa yang ia ajarkan, bagaimana pengajarnya dan apa yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut. Dalam bahasa arab perencanaan disebut dengan kata تخطيط misalnya المناهج تخطيط (perencanaan kurikulum), التربوي التخطيط (perencanaan pendidikan) علمية (proses perencanaan). Kata تخطيط jelas merupakan kata yang menunjukkan pengertian tentang konseptualisasi dari suatu ragam aktivitas yang akan dijalankan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perencanaan adalah konseptualisasi dari sekian banyak aktivitas, dalam

³ Kaufman Roger A. 1972. Education System Planning.

bentuk program-program, tersusun secara sistimatis, logis, jelas makna, dan tujuannya. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan dan pembelajaran yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu-ilmu dan pendidikan dan pembelajaran lainnya. Artinya untuk menjadi seorang perencana pembelajaran yang baik di perlukan kemampuan-kemampuan pendukung lainnya, seperti filsafat dan pendidikan dan pembelajaran, psikologi pembelajaran, metode pembelajaran administrasi, pendidikan, pembelajaran dan seterusnya.⁴

Mengingat luasnya cakupan perencanaan pembelajaran, sebagian ahli pendidikan menggunakan istilah إعداد, untuk menyebut rencana pembelajaran dalam arti yang lebih spesifik. Perencanaan yang bersifat persiapan untuk mengajar di kelas, dan biasanya dibuat dengan kebutuhan pada tiap kali tatap muka.⁵ Adapun pembelajaran adalah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik.⁶

Pembelajaran mempunyai arti kegiatan mengajar yang dilakukan guru kepada murid untuk menyampaikan materi tertentu dan membuat murid memiliki keinginan belajar dan membutuhkan strategi. Jadi pembelajaran Bahasa Arab yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru kepada murid untuk menyampaikan materi bahasa arab sehingga murid dapat memiliki keinginan untuk belajar serta guru membutuhkan strategi untuk melakukannya.

Tujuan dari pembelajaran bahasa arab untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran bahasa arab dengan susunan nahwu dan sorrof dengan benar, peningkatan kosa kata (muhadatsah), sehingga memperoleh kemahiran berbahasa meliputi empat aspek yaitu kemahiran menyimak (maharatul istima'), kemahiran membaca (maharatul qira'ah), kemahiran menulis (maharatul kitabah), dan kemahiran berbicara (maharatul kalam).⁷

⁴ Muhammad Ali Al-khauy. 1981. Qamus al-tarbiyah, inggris-arab. Bairut: dar al-ilmi al-malayin. Hal. 355.

⁵ Abd.Al-'alim Ibrahim, Al-muwaih, Al-fanny. 1973. Dar al-Ma'arif. Hal.38.

⁶ Abdul majid. 2005. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁷ Ahmad Muhtadi. 2009. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode. Yogyakarta: teras.

Hal ini ditegaskan oleh Combbs (1982:1) bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para siswa dan masyarakatnya.⁸

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada.⁹

Membuat persiapan terencana sebelum mengajar merupakan salah satu penting bagi kesuksesan bagi pengajar. Rencana pembelajaran sebaiknya dituang dalam kertas kerja, sejenis persiapan pembelajaran atau macam desain pembelajaran. Arti penting perencanaan pembelajaran bagi pendidik adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Dapat menjadi pedoman bagi pendidik bagi pengajar; fokus materi, waktu yang dibutuhkan, metode yang akan diterapkan dan target yang akan dicapai.
2. Lebih dapat memberikan rasa nyaman bagi peserta didik, karena proses pembelajaran yang diikutinya terasa lebih sistematis.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai alat control bagi lembaga proses pembelajaran yang berlangsung, termasuk dalam hal pencapaian target kurikulum.

Rencana pembelajaran berdasarkan pendekatan teknologi pendidikan, yaitu lebih berorientasi pada teknik atau strategi penyampaian materi. Dengan pendekatan ini, maka rencana pembelajaran membuat hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Materi pelajaran yang akan diajarkan
2. Judul/tema mata pelajaran
3. Kelas atau kelompok yang akan diajar

⁸ rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajaran. Medan: LPPPI. Hal.7

⁹ Wina Sanjaya. 2013. Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: kencana Prenada Media Group.

¹⁰ Abd. Al-'alim Ibrahim. 1973. Al-muwaih al-fanny. Kairo: Dar al-ma'arif. Hal.38-39.

¹¹ abd. Al-'alim Ibrahim. 1973. Al-muwaih al-fanny. Kairo: dar al-Ma'arif. Hal 40-41.

4. Metod yang akan diterapkan dan media yang akan digunakan.

Dengan demikian, semua aktivitas yang berlangsung dalam kelas sudah di tentukan dengan secara jelas dan berjalan dengan secara ketat. Hampir bisa dipastikan tidak ada kegiatan yang terjadi selain yang di tetapkan dalam rencana pembelajaran. Masalah apakah peserta didik akan setuju dengan apa yang akan disampaikan, atau metode yang akan digunakan sudah tepat, semua itu tidak menjadi pertimbangan.

Gentry (1994) mengatakan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik dan media agar tujuan pembelajaran umum tercapai. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran sesuai dnegan kebutuhan.¹²

Dari beberapa pengertian diatas bahwa perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu bagian yang amat penting dalam proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran hendaknya memperhatikan, menentukan dan merencanakan komponen-komponen apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran dengan merancang tujuan pembelajaran, strategi, teknik dan media agar tujuan pembelajaran tercapai.

B. Tujuan dan Manfaat penyusunan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab

Tujuan dari penyusunan perencanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, . Rencana pembelajaran difungsikan sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan, media yang akan digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, sistem penilaian yang akan digunakan dan hal-hal teknik lainnya.

Seperti yang kita ketahui untuk mencapai hasil yang optimal, senantiasa tersedia berbagai alternative. Ketika kita menyusun perencanaan, tentu kita akan mengambil keputusan alternative mana yang terbaik agar proses pencapaian

¹² Wina Sanjaya. 2016. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta : kencana.

tujuan berjalan secara efektif. Dengan demikian, ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari penyusunan proses pembelajaran.

1. Melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai.
2. Sebagai alat untuk memecahkan masalah.
3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat.
4. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir.

C. Kriteria Penyusunan Perencanaan Pembelajaran¹³

Menurut Sanjaya dalam buku Rusydi Ananda (2019:20) Perencanaan pembelajaran dirancang bukan hanya sebagai pelengkap administrasi namun dirancang sebagai bagian integral dari proses pekerjaan profesional, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan suatu keharusan karena didorong oleh kebutuhan agar pelaksanaan pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Untuk itu diperlukan kriteria yang harus menjadi perhatian guru dalam merancang dan menyusun perencanaan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran, dalam hal ini menurut Sanjaya dalam buku Rusydi Ananda (2019:20) kriteria penyusunan kriteria perencanaan Pembelajaran meliputi:

1. Signifikansi.

Signifikansi dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi artinya Perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itulah, perencanaan Pembelajaran disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Perencanaan pembelajaran tidak ditempatkan

¹³ Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajaran. Medan: LPPPI. Hal.20-22.

sebagai pelengkap saja, dengan demikian dalam proses pembelajaran hendaknya guru berpedoman pada perencanaan yang telah disusunnya.

2. Relevan

Relevan artinya sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaan adalah yang disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kesesuaian internal adalah perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mengapa demikian? Oleh karena sumber utama perencanaan pembelajaran adalah kurikulum itu sendiri. Dari kurikulum ditentukan tujuan harus dicapai, menentukan materi atau bahan pembelajaran yang harus dipelajari siswa dan sebagainya. Kesesuaian eksternal mengandung makna, bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Mengapa demikian? Oleh karena perencanaan pembelajaran pada hakikatnya disusun untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya hal-hal yang berhubungan dengan siswa seperti minat dan bakat siswa, gaya belajar siswa, kemampuan dasar siswa dan sebagainya harus dijadikan pertimbangan terutama apabila dilihat dari kesesuaian eksternal.

3. Kepastian

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin guru merasa banyak alternatif yang dapat digunakan. Namun dari sekian banyak alternatif itu, hendaknya guru menentukan alternatif mana yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Dengan kepastian itulah maka guru akan terhindar dari persoalan-persoalan yang mungkin muncul secara tidak terduga.

4. Adaptabilitas

Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku, misalnya perencanaan pembelajaran itu dapat diimplementasikan manakala memiliki syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perencanaan pembelajaran tidak dapat

digunakan. perencanaan pembelajaran yang demikian adalah perencanaan yang kaku, karena memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Sebaliknya perencanaan pembelajaran disusun untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Dengan demikian perencanaan itu dapat digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakannya.

5. Kesederhanaan

Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Perencanaan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk guru dalam pengelolaan pembelajaran.

6. Prediktif

Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat artinya perencanaan dapat menggambarkan “apa yang akan terjadi seandainya.....”. Daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dengan demikian akan mudah bagi guru untuk mengantisipasinya.

D. Penyusunan Perencanaan Pembelajaran

Penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran tentu saja guru selain mengacu pada kurikulum juga harus mempertimbangkan situasi, kondisi dan potensi yang ada di sekolah masing-masing. Sehingga implikasi pada isi atau model perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru bervariasi.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rpp yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Ketika seseorang ingin melakukan aktifitas apa saja, maka ia perlu menyusunnya dan melihat banyak hal sebelum ia memulainya. Hal itu agar tercapainya tujuan seefektif dan efisien mungkin. Demikian juga halnya seorang guru, sebelum menyampaikan materi ajar, maka ia perlu membuat perencanaan, yaitu menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan jalan dan

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.¹⁴

Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa komponen yang harus disusun guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran :

1. Merumuskan tujuan

Tujuan pembelajaran dapat digolongkan berdasarkan taksonominya. Bloom (1956) membuat taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi tiga ranah yaitu:¹⁵

a. Ranah Kognitif

Ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Bloom mengelompokkan ranah kognitif ke dalam enam kategori dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks.

(1) Pengetahuan (knowledge)

Tingkatan pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan, misalnya fakta. Terminology, rumus, strategi pemecahan masalah dll.

(2) Pemahaman (comprehension)

Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar. Misalnya mentafsirkan lafadz dari satu bentuk ke bentuk lainnya atau menerjemahkan suatu kalimat dengan baik.

(3) Penerapan (application)

Tingkat penerapan mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari.

(4) Analisis (analysis)

Meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan atau membedakan komponen suatu konsep.

(5) Sintesis (synthesis)

Mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain sehingga

¹⁴ Sokip dan nuryani. Pembelajaran bahasa arab : sebagai sebuah sistem .Stain tulungagung, jawa barat. Dikutip pada www.ejournal.iain-tulungagung.ac.id

¹⁵ Dr. rusydi ananda, m.pd. 2019. Perencanaan pembelajaran. Medan : LPPPI

terciptanya suatu bentuk baru. Misalnya menyusun kata yang acak menjadi satu kalimat yang utuh.

b. Ranah Afektif

Ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif terdiri dari beberapa kategori yaitu:

(1) Pengenalan atau penerimaan

Mencakup kemampuan untuk mengenal, menerima dan memperhatikan berbagai stimulus. Kata kerja operasionalnya meliputi; mendengarkan, menghadiri, melihat dan memperhatikan.

(2) Pemberian respon

Mencakup kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan. Misalnya memberi tanggapan terhadap suatu materi yang diajarkan. Kata kerja operasionalnya meliputi: mengikuti, mendiskusikan, berlatih, berpartisipasi dan mematuhi.

(3) Pengalaman

Contoh hasil belajar bahasa arab; siswa memiliki kemauan dan kemampuan dalam menerapkan berbahasa arab di jam mata pelajaran tersebut.

c. Ranah psikomotorik

Menurut Harrow dalam buku Rusydi ananda, ada beberapa tingkat kompetensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu:¹⁶

- (1) Meniru, diharapkan peserta didik dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya.
- (2) Manipulasi, menuntut peserta didik untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Tetapi diberi petunjuk berupa tulisan atau intruksi verbal.
- (3) Ketepatan gerakan, mampu melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan lancar dan tepat.
- (4) Artikulasi, mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar dan kecepatan yang tepat.

¹⁶ Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajaran. Medan: LPPPI

- (5) Naturalisasi, mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya.

Dengan demikian merumuskan tujuan dapat digunakan sebagai pedoman dan membantu dalam artian dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan dan mempersiapkan materi ajar, strategi, metode, alat dan media, sumber belajar dan menentukan alat evaluasi. Dengan adanya perumusan tujuan seorang guru tentunya dapat melihat sejauh mana siswa mampu menguasai kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan tujuan dan kurikulum yang berlaku.

2. Materi Pembelajaran¹⁷

Bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini materi pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran karena inti dari kegiatan pembelajaran yang berisi sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai siswa yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan dasar sampai atas.

Menurut Sanjaya (2013 : 142) materi pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu :

- a. Fakta, hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi lambang huruf, komponen suatu benda, nama objek, peristiwa, sejarah dan sebagainya.
- b. Konsep, segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri-ciri, hakikat inti atau isi dan sebagainya.
- c. Prinsip, berupa hal-hal pokok, utama dan memiliki posisi terpenting meliputi; rumus, dalil, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.

¹⁷ Wina Sanjaya. 2013. Perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Jakarta: kencana prenada media group. Hal.141-142.

- d. Prosedur, prosedur isi atau materi tentang pelaksanaan yang berurutan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa prosedur adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik secara bertahap atau berurutan sedangkan menurut Merrill menjelaskan prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁸

Menurut Sudjana (2002:69) memaparkan hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran sebagai berikut:¹⁹

- a. Materi pembelajaran harus sesuai dengan manunjang tercapainya tujuan.
- b. Materi pembelajaran yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau berbentuk garis besar bahan, tidak perlu diuraikan terinci.
- c. Menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Artinya bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan yang pertama, bahan yang ditulis kedua bersumber dari tujuan yang kedua dan seterusnya. Bila untuk satu tujuan dimungkinkan adanya beberapa bahan, maka penetapan bahan dipecah menjadi sub-sub bahan tetapi masih dalam satu konteksnya.
- d. Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas antar materi satu dengan materi selanjutnya.
- e. Materi pembelajaran disusun dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju abstrak sehingga siswa mudah memahaminya.
- f. Sifat materi pembelajaran yang ada factual dan konseptual. Materi factual bersifat konkret dan mudah diingat. Sedangkan konseptual berisikan konsep-konsep abstrak dan memerlukan pemahaman.

3. Metode pembelajaran

¹⁸ Prawiradilaga, Dewi Salma. 2007. Prinsip desain pembelajaran. Jakarta : prenada media group.

¹⁹ Nana Sudjana. 2002. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Menurut sanjaya (2014:147) bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.²⁰ Menurut usman (2002:31) menjelaskan pengertian metode pembelajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka fungsi metode mengajar tidak dapat diabaikan karena turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran dan merupakan bagian integral dalam suatu sistem pengajaran.²¹

Jadi dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan isi materi kepada para peserta didik untuk lebih mudah dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran itu sendiri.

4. Media Pembelajaran

Media pembelajaran dalam sistem perencanaan pembelajaran terkait dengan penggunaan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam hal ini adalah materi ajar kepada siswa. Melalui penggunaan media ajar diharapkan siswa dapat lebih memahami, mengerti terhadap materi ajar dan sekaligus berdampak pada timbulnya motivasi yang kuat pada diri siswa. Berbagai media pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu; media berbasis audio, media berbasis visual dan media berbasis audiovisual.²²

5. Sumber belajar

Sumber belajar terkait dengan segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang

²⁰ Wina Sanjaya. 2014. Strategi Pembelajaran, Berorientasi standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group. Hal.147.

²¹ Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajara. Medan: LPPPI. Hal.109

²² Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajara. Medan: LPPPI. Hal.29.

siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya.²³

6. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil pembelajaran terkait dengan cara ataupun teknik-teknik menentukan hasil yang dicapai oleh siswa. Dalam konteks perencanaan pembelajaran penilaian atau evaluasi dilakukan guru sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Artinya evaluasi tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini tentunya untuk menentukan hasil belajar siswa dan untuk menilai sejauh mana keefektifan dan keefisienan kegiatan pembelajaran sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program pembelajaran.²⁴

Secara umum penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat sejauhmana suatu program pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik tujuan penilaian hasil belajar dijelaskan Reece dan Walker sebagaimana dikutip oleh Aunurrahman (2011:209) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kegiatan belajar.
- b. Menguji pemahaman dan kemampuan siswa.
- c. Mendukung terlaksanannya kegiatan pembelajaran.
- d. Memelihara standar mutu.
- e. Mencapai kemajuan proses dan hasil belajar.
- f. Memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya.
- g. Menilai kualitas belajar.

Dengan demikian adanya evaluasi dapat mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai, memahami materi yang diajarkan, tidak hanya berlaku bagi guru akan tetapi bagi siswa itu sendiri, siswa dapat mengetahui materi mana yang perlu dipelajari kembali atau tidak, dan tentunya untuk pengembangan kurikulum khususnya terkait perbaikan program selanjutnya.

²³ Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajaran. Medan: LPPPI. Hal.30.

²⁴ Rusydi Ananda. 2019. Perencanaan Pembelajaran. Medan: LPPPI. Hal.30.

